

**MUMTOZ ADABIYOTDA QO‘LLANGAN AMBIVALENT VA
PRESUPPOZITSIYA HODISALARI
(ALISHER NAVOIYNING “MAHBUB UL-QULUB” ASARI MISOLIDA)**

Sobirova Shahzoda Faxriddin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti
NTM Filologiya va pedagogika fanlari
kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada zamonaviy tilshunoslikda e‘tibor qaratilgan ambivalentlik tushunchasi va bu hodisaning o‘rganilishi, shuningdek, mumtoz adabiyotda ambivalentlik nima va amfiboliya nima ekanligi ko‘rib chiqiladi va Alisher Navoiyning “Mahbub ul-qulub” asari misolida ushbu tushunchalar to‘liqroq yoritishga harakat qilinadi.

Kalit so‘zlar: Alisher Navoiy, “Mahbub ul-qulub”, ambivalentlik, amfiboliya, leksema, lingvistika, pragmatika, proeksiya muammosi, semantik nazariya, munozara.

Kirish

Zamonaviy tilshunoslik nazariy bilishning yuqori bosqichiga ko‘tarilgan bugungi davrda til hodisalarini o‘zaro bog‘liqlikda sistemaviy munozara holatida tadqiq etilmoqda. Tilshunoslik hodisalarini til va nutq bosqichida o‘zaro aloqadorlikda, leksema, qolip hamda uning nutqda namoyon bo‘lishi tartibida tahlil etish dolzarb muammoga aylandi. Natijada, til birliklari o‘rtasidagi munosabatlarga (paradigmalarga) asosiy e‘tibor qaratildi. Yangi davr tilshunosligida bir hodisaning turlicha nomlanishi yoki ikki hodisaning umumiy ko‘rinishlari, mohiyatining o‘xshashligi tufayli bu hodisalarni almashtirish, qorishtirish holatlari ko‘zga tashlanmoqda. Xususan, atamalarning omonimlik, sinonimlik, polesemantik xususiyatlarini, paradigmalarni yoritishda munozaralar yuzaga kelmoqda. XX asrning

ikkinchi yarmidan o'rganila boshlagan presuppozitsiya, amfiboliya hamda ambivalentlik hodisalari tadqiqida ham ana shunday har xillik mavjud.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi

Insonlar so'z vositasida o'zaro muloqotda bo'lishi barchamizga ma'lum. Tilshunoslar shu muloqot jarayonida so'zlardan qanday foydalanishlari haqida fikr yuritishadi. Tabiiyki, insonlar o'z nutqlarini ifoda etishda kam so'z bilan iloji boricha ko'p ma'noni ifodalashga harakat qilishadi. Ko'pincha soda gaplar nutq jarayonida murakkablashishi mumkin. Bu murakkablikni bartaraf etish uchun so'zlovchi va tinglovchi bir-birini tushunishida kontekst muhim ahamiyatga ega va bu keng qamrovli ma'noni qisqa qilib ifodalashda presuppozitsiya va ambivalentlar yordamga keladi. Shuning uchun ham keyingi davrlarda yuqoridagi bu ikki masala zamonaviy tilshunoslarning e'tiborini tortmoqda. Presuppozitsiya hodisasi hozirgi zamon lingvistikasi va mantiqiy semantika orasidagi ko'prik sanaladi. Shunday ekan presuppozitsiya gapning vaziyat, kontekst hamda so'zlovchi va tinglovchilarning oldindan ma'lum bo'lgan umumiy bilimlari kabilarni o'z ichiga oluvchi tilshunoslik hodisasi. Presuppozitsiya hodisasi muloqot jarayonidagi qatnashchilarning nutqiy tejamkorlikka ehtiyoji, gapning nutq momentidan tashqari ikkalamchi ma'lumot berish imkoniyatiga egaligi, kontekst qatnashchilarining bo'lib o'tgan yoki bo'lajak jarayon haqidagi oldindan ma'lum bilimlari singari omillar ta'sirida lingvistik maydonga chiquvchi hodisadir. Presuppozitsiya hodisasining asosiy ahamiyati matnda qisqalik, tejamlilik tamoyillari bilan ifodalanadi. Presuppozitsiyaning yashirin hukm, tagma'no bilan bog'liqligini dastlab nemis olimi X. Frege shunday izohlagan edi: "Presuppozitsiya hodisasi hukmning tabiiy asosi sifatida o'rganilishi lozim". Hozirgi zamon lingvistikasida X. Fregening g'oyalaridan oziqlangan holda bir qator muammoli atamalar o'z javobini topmoqda. Masalan: presuppozitsiya, prezumpsiya, tagbilim, ichki ma'no, monema, hukmning tabiiy asosi so'zlovchining bilish fondi, ularning oldindan kelishuvi, sintaktik strukturaning ikkilamchi ma'nosi, so'zlovchi va tinglovchiga ma'lum bo'lgan kontekst ma'no kabi diskursiyalar kun sayin o'z javobini

topmoqda, lekin shunga qaramay, zamonaviy tilshunoslikda hali o‘z yechimini topmagan ko‘plab muammolar oldinda turibdi. Bugungi vaqtga qadar presuppozitsiya jahon tilshunosligida ,asosan, tilshunoslikning sintaksis bo‘limi doirasida o‘rganilgan, ya’ni ilmiy ish va maqolalarda sintaktik presuppozitsiyalar ko‘plab o‘rin olgan.

Tilimizda yangi tushuncha bo‘lgan amfiboliya va ambivalent kabi tushunchalar ham kirib kelgan bo‘lib, ular aslida falsafa fanining terminlari hisoblanadi. Ambivalentlik lotincha so‘zdan olingan bo‘lib (“ambo” - ikkala, “valentia” – kuch) , ya’ni kishida bir vaqtning o‘zida qarama-qarshi hissiyotning yuzaga kelishi degan ma’noni anglatadi. Psixologiyada bu termin atroflicha o‘rganilib, quyidagicha talqin qilingan . Masalan, ba’zan kishida ayni bir narsaga yoki kishiga nisbatan ham mehr, ham nafrat ifodalanadi. Bunday hissiyotlarning yuzaga kelishiga ta’sir qiladigan hodisa va narsalarning turli-tuman tarzda sodir bo‘lishi va boshqa sabablar bilan bog‘liq. Shunday ekan tilshunoslikda ham ushbu atamani bemalol qo‘llasak bo‘ladi, chunki tilning barcha sathlarida ambivalent ,ya’ni matnda berilgan ko‘rinishidan ko‘ra bopshqa ma’no anglatish hodisasi va bu ma’noning kontekst va vaziyatdan kelib chiqib so‘zlovchi va tinglovchiga tushunarli bo‘lishi kuzatiladi. Bu esa har qanday tilning ichki imkoniyati va ifoda vositalarining o‘ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib amalga oshadi. Zamonaviy o‘zbek tilshunosligida bir qator olimlarimiz ushbu sohada o‘z ishlarini olib borganlar, masalan, D.Lutfullaeva tasdiq gapda inkor presuppozitsiyaga ishora qiluvchi leksik-grammatik vositalar mavjudligini ta’kidlab, ularga ko‘makchi, yuklama va ayrim bog‘lovchilarni kiritadi. Bularni sodda sintaktik shakl orqali murakkab mazmunni ifodalovchi presuppozitsiya signallari deb ataydi. Bu signallarning umumiy belgisi shundaki, berilgan gapning mazmuniga zid bo‘lgan yashirin axborotni yuzaga keltirib beradi:

“Faqat bitta aybi bor...” (O‘.Hoshimov. “Ikki eshik orasi”) gapida **faqat** yuklamasi orqali bizga ishora qilinayotgan yashirin zid ma’noni anglab olishimiz

mumkin. Ya'ni "**boshqa aybi yo'q**" axboroti ongimizda shakllanadi. Bu qaysidir ma'noda so'z tejalishiga ham asos yaratadi.

Muhokamalar va natijalar.

Zamonaviy tilshunoslik muammolaridan bo'lgan presuppozitsiya va ambivalent hodisalari turli asarlar leksikasi misolida tadqiq qilib kelinmoqda, biz quyida tahlil qiladigan ishimiz Alisher Navoiyning "Mahbub ul-qulub" asarida qo'llangan ba'zi to'rtlik va baytlarning presuppozitsion tahlili hisoblanadi. Alisher Navoiy asarlarini o'qir ekanmiz, bevosita ularda ham turli ma'nolar yashirin ishora tarzida berilgan ekanligini ko'plab o'rinlarda uchratishimiz mumkin. Masalan quyidagi baytda presuppozitsiya va ambivalentning yaqqol namunasini ko'rishimiz mumkin:

Yo Rabki hech bazmda ul nag'ma qilmag'ay,

Og'zi g'izodin o'zga nimaga ochilmag'ay.

("Mahbub ul-qulub",21-fasl,Huffoz zikrida)

Ushbu baytda Navoiy **huffoz** ya'ni hofizlarni tasvirlab, bazmlarda chin yurakdan nag'ma qilmasligini va og'izlari faqat g'izoga ochilishini tanqid qilgan. Bu yerda "og'zi ochilmag'ay" birikmasi ambivalentga misol bo'la oladi. Chunki og'zi ochilmag'ay-kuylamaydi ma'nosida kelgan bo'lib, uning yana gapirmaslik, og'zini ochmasdan o'tirmoq, so'z boshlamaslik ma'nolari ham bor. Shunday ekan, kontekstdan tashqari anglashilgan so'zning boshqa ma'nolari ambivalent hisoblanadi. "Yo Rabki hech bazmda ul nag'ma qilmag'ay" misrasida esa hofizning astoydil nag'ma, ya'ni yurakdan kuylamasligi aytilgan. Demak bundan kelib chiqadiki, misradagi **hech** so'zi hofizning bazmda nag'ma qilmasdan faqat musiqaga jo'r bo'lib kuylab turishi ma'nosini ham beradi. Yana bir ichki ma'no hofiz aslida boshqa joyda nag'ma qilgan, lekin bazmlarda kun o'targa nag'ma qilmay, og'iz ochmay o'tiradi. Matndan anglashilgan ichki ma'no mumtoz adabiyotdagi presuppozitsiyaga misol bo'la oladi. Quyida yana bir o'rinda presuppozitsiyaning yaqqol namunasini ko'rishimiz mumkin:

Bu nav masxaraliq elga bas durur hayrat

Ki , o'lg'ay eshitibon kinga bor esa g'ayrat.

(“Mahbub ul-qulub”,36-fasl,Tarbiyat topib, haromnamaklik qilg'on navkarlar zikrida)

Ushbu baytda Navoiy o'sha zamondagi tarbiyat topib, haromnamaklik qilgan navkarlarni qoralab, o'z yurtini asrash uchun emas, balki ma'lum miqdordagi pul uchun janglarga qatnashib o'z jonini asrash uchun xojasini sotgan navkarlar to'g'risida gapirganda “Bunday masxaralikni ko'rib kimda g'ayrat bo'lsa, albatta, chidolmay o'ladi” – demoqchi. Matndan anglashiladiki, bu paytda mardonalikdan emas, balki masxaralikdan kishilar hayratga tushadi. Agar kimda vijdon va vujur bo'lsa u o'sha zahotiyiq o'ladi. Demak bu “g'ayrati borlar uchun eshitib bo'lmas ish” – degan yashirin hukmni ifodalaydi.

Faqr ismi birla muncha zarqu shaydu bu riyo,

Saltanatdekdurki, qilg'ay podshoh bo'ryo.

Bu agar darvesh o'zin qilsa gumon, ul podsho,

Yo'q ajab, chun ikkisida yo'q turur aql-u hayo.

(“Mahbub ul-qulub”,38-fasl,Riyokor shayxlar zikrida)

Yuqoridagi ruboiyda Alisher Navoiy o'zining diqqatini zamonasining riyokor, ya'ni yolg'ondakam shayxlariga qaratadi. Uning tasvirlashicha, riyokor shayxlar go'yoki o'zlarini darvesh va faqir qilib ko'rsatadi, bu esa bo'yraga o'tirib olgan gado o'zini podshoh deb atashi bilan tengdir.Chunki ikkalasida ham aql-u hayo yo'qdir. Yo'q ajab, chun ikkisida yo'q turur aql-u hayo misrasida ikkisida, ya'ni podshoh va gadoda aql va hayo yo'qligi ko'rsatilib, aksincha ,ularda kibr, o'zini yaxshi, chiroyli qilib ko'rsatish kabi yolg'onchilik hislatlari borligi matnning ichki ma'nosidan ,ya'ni presuppozitsiyadan anglashiladi. Bundan ko'rinadiki, ushbu ruboiyda so'z tejalib berilgan to'rt misraning o'zidan matn atrofidagi qolgan yondosh ma'nolar o'quvchi tomonidan anglab olinadi.

XULOSA.

Xulosa qilib aytganda, ma'lum bo'adiki gapda presuppozitsiya va ambivalent nutqiy vaziyat bilan bog'liq holda yashirin tarzda namoyon bo'luvchi hodisalar bo'lib, ularning to'g'ri tushunilishida vaziyat, kontekst, so'zlovchi va tinglovchiga oldindan ma'lum bo'lgan umumiy bilimlar yordamga keladi. Bundan ko'rinadiki, presuppozitsiya xabar qilinayotgan axborot maqomiga ega bo'lmaydi. Ifoda semantik tuzilishida presuppozitsiya, mantiqiy presuppozitsiya, mantiqiy presuppozitsiya, uning yashirin bayoni va tagma'no ko'rinishlari mavjud bo'ladi. Demak presuppozitsiya asosini til, so'zlovchi va tinglovchining bilimlari, kontekst va kommunikativ vaziyat xususiyatlari tashkil etib, aniq nutqiy faoliyatda bu bilimlar yuzaga chiqadi va ifoda presuppozitsiyasiga aylanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Sh.Safarov. Pragmalingvistika. Toshkent. 2008.
2. Хоанг F. Семантика высказывания // Новое и зарубежной лингвистике, Вып, XV. -М.-С.400.
3. Abdurahmonov G'., Shukurov Sh. O'zbek tilining tarixiy grammatikasi. Toshkent: "O'qituvchi", 2008.
4. Alisher Navoiy. Tanlangan asarlar. 20 tomlik. XIV tom, Toshkent, 2006.
5. Abdurahmonov G'., Rustamov A. Alisher Navoiy tilining Grammatik xususiyatlari. Toshkent. 1984.
6. Rustamov A. Alisher Navoiy tilining fonetik va morfologik xususiyatlari. Toshkent. 1966.
7. Abulxayirov M. Navoiy asarlarida so'z va iboralar. -Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2009.
8. Yuldosheva N.E. Sodda gapning struktur tuzilishini o'rganishga doir yondashuvlar// "FILOLOGIK TADQIQOTLAR: MUAMMO VA YeChIM" mavzusida xalqaro ilmiy-nazariy anjuman materiallari. -2021.-C.271.